

UNIVERSIDAD NACIONAL

ESCUELA CIENCIAS AMBIENTALES

INTRODUCCION A LA ORDENACION DE LA FAUNA SILVESTRE

(3 créditos)

Christopher Vaughan, Mayra Alfaro

1979

A. OBJETIVOS

1. Conocer algunos de los grupos faunísticos que se hallan en Costa Rica (repaso),
2. Introducir al alumno a los principios de la biología de la fauna silvestre como base para la ordenación de ella,
3. Presentar algunos de los métodos utilizadas para el estudio de la fauna silvestre,
4. Exponer al estudiante a casos concretos de especies de la fauna silvestres ordenados en países templados y tropicales,
5. Explicar el significado de especies en vías de extinción de extinción en Costa Rica, América Latina y a nivel mundial,
6. Revisar el estado actual de la ordenación de la fauna silvestre en América Latina,
7. Exponer al alumno a la literatura existente hoy día en esta área con énfasis en América Latina.

B. PROGRAMA

1. Introducción. Principios para la conservación de la fauna silvestre,
2. Grupos faunísticos neotropicales (repaso),
3. Conceptos ecológicos básicos (repaso),
Comunidad biótica, ecosistema, flujo de energía, cadenas alimenticias, clímax, sucesión, nicho, depredación, comensalismo, etc.
4. Historia de la interrelación fauna silvestre-hombre.

En países templados, tropicales y grupos indígenas, esquimales cacería para subsistencia y deporte, cacería de especies para museos, investigadores, tiendas de mascotas y zoológicos.

5. Hábitat de la vida silvestre

Capacidad de campo, factores que influyen sobre esto: abrigo, agua, alimento, factores limitantes: sucesión, clímax, estabilidad y clasificación de la fauna por etapa sucesional.

6. Características y dinámica de las poblaciones de la fauna silvestre: densidad, biomasa, estructura de poblaciones; natalidad, mortalidad, interacción, crecimiento de población, ciclos, territorio, migración, esparcimiento.

7. Métodos para estudiar la fauna silvestre.

Radio-telemetría, análisis de hábitat, manipulación de hábitat, captura y marcaje, uso de perreras, criterio de sexo y edad, estimación de números, estimación de daños.

8. Ordenación de especies de la fauna silvestre

Definición, implicaciones en países templados y tropicales,

9. Animales en vías de extinción.

Definición

Causas, importancia, soluciones, programas nacionales e internacionales: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), Fondo Mundial para la fauna silvestre (WWF).

10. Alimentación y cuidado de animales silvestres en cautiverio o semicautiverio

Dieta y otras necesidades de la fauna, casos especiales, duración de vida en jardines zoológicos.

11. Legislación

Nacional, internacional, propuesto

12. Proyecciones hacia el futuro de la ordenación de la fauna silvestre en Costa Rica y América Latina.

C. EVALUACION

Examen parcial 20%

Examen final 25%

Informes (tareas, informe de proyectos, exposición oral) 55%

D. GIRAS

Parque Nacional Santa Rosa, Parque Nacional Palo Verde, Concepción de San Rafael de Heredia

E. FECHAS Y LECTURAS A REALIZAR DE ACUERDO A LOS TEMAS DEL PROGRAMA, i

1. Historia de la interacción fauna silvestre hombre (13 marzo):
 - a. Pierret, P.V. y Dourojeanni, M. J. "Importancia de la caza para alimento humano en el curso inferior del Río Ucayali, Perú". Revista Forestal de Perú, 196? (2):10-21.
 - b. De Vos, A. "La caza como fuente de alimentos". Unas y Iva, 1978 29 (II6) 2-12

2. Conceptos ecológicos básicos (20 de marzo):

Ehrenfeld, D. "Conservación y Biología". Editorial Interamericana. México, 1970. Páginas 95-104 y 75-78.

3. Asistencia a la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (27 de marzo).
 - a. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, firmado en Washington el 5 de marzo de 1973.
 - b. Primera reunión de las partes de la conservación sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Berna (Suiza) del 2 al 6 de noviembre de 1976. Resoluciones.

4. Hábitat de la vida silvestre (3 y 10 abril):

Owen, O. "Conservación de Recursos Naturales". Editorial Pax – México, México, 1977» Páginas 313-346.

5. Características y dinámica de poblaciones de la fauna silvestre.
 - a. Owen, O. "Conservación de Recursos Naturales". Editorial Pax - México. México, 1977» Páginas 346-354.
 - b. Hofmann, R. "Posibilidades para una mejor protección de los lagartos en el Perú". Revista Forestal del Perú 2 (2): 69-78. 1968

6. Métodos para estudiar la fauna silvestre (1 y 8 mayo)

Vaughan, C. "Una metodología para determinar la existencia, abundancia relativa y migraciones de poblaciones de la fauna silvestre en las áreas silvestres de América Latina". Primera Reunión Regional Centroamericana sobre Vida Silvestre. Matagalpa, Nicaragua, 1978.

7. Ordenación de especies de la fauna silvestre (13 y 22 mayo):
 - a. Ojasti, J. "La fauna silvestre produce". Separata del libro la Ciencia Venezuela. Universidad de Carabobo, Venezuela. 1970.
 - b. Owen, O. "Conservación de Recursos Naturales". Editorial Pax – México, México, 1977. Páginas 358-389.

8. Animales en vías de extinción (29 y 5 junio):
 - a. Vaughan, O. "Una metodología para determinar la distribución actual y datos sobre el estado actual de especies de la fauna silvestre, con énfasis en aquellas en vías de extinción". Primera Reunión Regional Centroamericana sobre vida silvestre. Matagalpa, Nicaragua. 1978.
 - b. Ehrenfeld. D. "Conservación y Biología". Editorial Interamericana, S.A. México, 1970. Páginas